

РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА

Ixtiyor Raxmatovich Xolmatov

Ферганский политехнический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7749131>

В целях расширения использования возобновляемых источников энергии, сокращения энергоемкости производства, целевого внедрения в практику отечественных научно-технических разработок и исследований передовых апробированных международных энергосберегающих технологий, реализации приоритетных направлений в этой сфере, определенных Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах [1] были проведены настоящие исследования.

Существуют солнечные коллекторы различных размеров и конструкций в зависимости от их применения. Они могут обеспечивать хозяйство горячей водой для стирки, мытья и приготовления пищи, либо использоваться для предварительного нагрева воды для существующих водонагревателей. В настоящее время рынок предлагает множество различных моделей коллекторов. Их можно разделить на несколько категорий. К примеру, различают несколько видов коллекторов в соответствии с температурой, которую они дают:

Низкотемпературные коллекторы производят низкопотенциальное тепло, ниже 50 градусов Цельсия. Используются они для подогрева воды в бассейнах и в других случаях, когда требуется не слишком горячая вода.

Среднетемпературные коллекторы производят высоко-и средне потенциальное тепло (выше 50 °С, обычно 60-80 °С). Обычно это остекленные плоские коллекторы, в которых теплопередача совершается посредством жидкости, либо коллекторы-концентраторы, в которых тепло концентрируется.

Задача данной работы разработка солнечного коллектора, обеспечивающего снижение эмиссии солнечной радиации и повышение температуры теплоносителя до 250 °С.

Стекло, поверхность которого выполнена в виде ячеек полусферической формы, концентрирует падающую на него солнечную радиацию луче воспринимающей поверхности металлической пластины, Это обеспечивает

нагрев луче воспринимающей поверхности пластины и контактирующих с ней трубок, а следовательно, и проходящего через трубки теплоносителя до 250 °С. Снижение эмиссии солнечной радиации осуществляется также за счет повышенной луче отражающей способности нижней стороны металлической пластины.

Данная конструкция даёт возможность улучшить теплофизические параметры теплоносителей и повысить экономическую эффективность коллектора.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан УП-3012. 26.05.2017 г.
2. Харченко Н.В. Индивидуальные солнечные установки.
М. Энергоатомиздат, 1991.-208 е. ил.
3. WWW.Andi-grupp.ru/kollektor.html.
4. Патент Республика Узбекистан №4929 Солнечный коллектор Мухиддинов Д.Н. Алиназаров А.Х. и другие; опубл. в РА №1, 1998г